
ESTUDIOS / STUDIES

LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LA VISITA MÉDICA EN ESPAÑA (1915-2000)

Raúl Rodríguez Nozal

Unidad Docente de Salud Pública, Medicina Legal e Historia de la Ciencia. Universidad de Alcalá, España

E-mail: raulrn@uah.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2565-4695>

Ignacio Romero Jiménez

Unidad Docente de Salud Pública, Medicina Legal e Historia de la Ciencia. Universidad de Alcalá, España

E-mail: rosmarinus@live.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-0082-7142>

Recibido: 14-12-2023; Aceptado: 24-07-2024; Publicado: 31-01-2025

Cómo citar este artículo / Citation: Rodríguez Nozal, Raúl; Romero Jiménez, Ignacio (2024), "La incorporación de las mujeres a la visita médica en España (1915-2000)", *Asclepio*, 76 (2): e30. DOI: <https://doi.org/10.3989/asclepio.2024.30>

RESUMEN: La visita médica es una actividad científica y comercial ligada al nacimiento de la industria farmacéutica. Comenzó en España, como actividad profesional diferenciada, hacia la década de 1870, aunque la promoción del medicamento quizás ya la realizaban con anterioridad algunos viajantes de comercio que trabajaban con sustancias medicinales y otros productos de consumo. En este trabajo, estudiamos la paulatina incorporación de la mujer a esta actividad en España, desde que tenemos noticias de ello (1915), cuando su presencia era prácticamente anecdótica, hasta finales del siglo XX, cuando se produjo la normalización de esta actividad entre las féminas y, por lo tanto, su definitiva incorporación a este sector profesional. Para ello, nos hemos valido de los expedientes franquistas de encuadramiento de laboratorios farmacéuticos, conservados en el Archivo General de la Administración, de los periódicos oficiales y, también, de la prensa generalista y profesional del sector, tanto la médica, como la farmacéutica y la más específica relacionada con la visita médica y los viajantes de comercio. También se ha utilizado la información suministrada por las diferentes asociaciones profesionales de visitadores médicos de España y por Farmaindustria, así como fuentes orales obtenidas a partir de entrevistas a visitadores médicos jubilados.

Palabras clave: Visita médica; Visitadores médicos; Industria farmacéutica Mujer; Siglo XX.

THE INCORPORATION OF WOMEN TO PHARMACEUTICAL SALES IN SPAIN (1915-2000)

ABSTRACT: Pharmaceutical sales is a scientific and commercial activity linked to the birth of the pharmaceutical industry. It began to take shape in Spain, as a differentiated professional activity, during the 1870s, although drug promotion might have been carried out previously by travelling salesmen working with medicinal substances and other consumer goods. In this work, we study the gradual incorporation of women to this activity in Spain, since we have information about it (1915), when the presence of women was anecdotal, to the late 20th century, when this activity became regular for females and therefore, their final incorporation to this professional sector occurred. For this aim, we have used files created for framing pharmaceutical laboratories in Franco's period (Franquismo) stored in the General Administration Archive (Archivo General de la Administración), official journals and, also, general press and professional press of the sector, both medical and pharmaceutical press and a more specific press related with pharmaceutical sales representatives and travelling salesmen. It has also been used information provided from several Spanish professional associations of pharmaceutical sales representatives and from the National Trade Association of the Spanish based pharmaceutical industry (Farmaindustria), and also oral sources, from interviews with retired pharmaceutical sales representatives.

Keywords: Pharmaceutical Sales; Pharmaceutical Sales Representatives; Pharmaceutical Industry; Woman. Twentieth Century.

INTRODUCCIÓN

La visita médica es el eslabón principal de comunicación entre la industria farmacéutica española, responsable de desarrollar y presentar las novedades terapéuticas en el ámbito farmacológico, y los profesionales sanitarios, especialmente la comunidad médica, necesitada de actualizar sus conocimientos en este campo con el objetivo de mejorar la salud de sus pacientes. El Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, “por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano” (BOE 29/07/1994), establece que “la visita médica es el medio de relación entre los laboratorios y las personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos a efectos de la información y publicidad de los mismos realizada por el visitador médico y basada en la transmisión de los conocimientos técnicos adecuados para la valoración objetiva de la utilidad terapéutica. En el ejercicio de sus funciones habrá de promover el uso adecuado de los medicamentos”¹. La visita médica, por lo tanto, tiene una doble función; por un lado, de carácter informativo y de formación de expertos, con el objetivo de transmitir las novedades terapéuticas a los facultativos; y por otro, la comercial, relacionada con la venta y promoción de medicamentos.

Se trata de una labor compleja que, según datos ofrecidos por *Farmaindustria* (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica Española), actualmente es ejercida en España por unos doce mil empleados de laboratorios farmacéuticos asociados a la patronal y por unos dieciséis mil en el total del sector². Un cometido que exige cada vez una mayor formación, compromiso y especialización debido a los rápidos y continuos cambios en el ámbito del conocimiento médico-farmacéutico. Sin embargo, esta labor de comunicación y difusión científica no siempre es bien conocida y valorada por la sociedad, tal vez debido a que la otra faceta inherente a la visita médica, la muy lícita, aunque inmerecidamente denostada

labor comercial, es a menudo la cara más visible para la sociedad.

El colectivo profesional de visitadores médicos apenas ha sido estudiado en España –y mucho menos con perspectiva de género³–, más allá de algunas aportaciones de índole sociológica (Doña Nieves, 1988; Orero, Ana y Álvarez, Jesús, 1995) o empresarial (Rabadán Rubio, 2000); también se han publicado un análisis sobre la influencia que ejerce esta labor profesional en la prescripción de los facultativos (Vázquez Díaz, 1993), y algunos trabajos relativos a ciertos aspectos intrínsecos de la profesión (Caraballo Suero, 1978). Esta situación se hace aún más evidente en lo que respecta a la historia de este colectivo profesional, ámbito que no dispone de ninguna investigación global sobre este particular en nuestro país. Conocemos un manual, escrito por Francisco Antonio Orduña Pereira (2004), en el que se ofrece información sobre la organización de este colectivo y su ordenamiento jurídico; en este texto se incluye un capítulo dedicado a la visita médica y su evolución en el tiempo, en el que se establecen –de manera no muy certera– los orígenes de esta actividad tras la Guerra Civil española. También se han editado algunas autobiografías sobre visitadores médicos en diferentes periodos históricos (Barona Santiago, 1998; Cañiz, 1999; González, 2000), y un libro que, aunque se titula: “Historia de la visita médica”, realmente está formado por ilustraciones humorísticas, sin información histórica (Pérez Penedo, 1973).

En otros países también se han publicado algunos trabajos, sobre todo enfocados al ámbito empresarial (Gehrke, 2010; Recinto, 2014) o centrados en la función profesional de esta actividad⁴, pero tampoco abundan los estudios históricos sobre esta profesión. En uno de los textos dedicados a la historia del laboratorio alemán *Merck* (Burhop, 2018), se menciona la existencia de delegados comerciales nacionales e internacionales a finales del siglo XIX. En Japón, parece que los primeros datos sobre representantes de medicamentos se remontan a 1912 (Nishikawa, 2007). En Francia, se ha fechado el comienzo de la visita médica en 1914 (Madelon, 1999, p. 17); en este país, existió

1 Este Real Decreto se redacta al amparo de la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano (*Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 30 de abril de 1992*, n.º L 113/13-18).

2 “Distribución de delegados de la industria en las CCAA”. Encuesta *Farmaindustria* datos 13/05/2020. Información proporcionada por *Farmaindustria*, con fecha 01/10/2021: “Se han recibido las respuestas de 81 grupos empresariales representativos de 112 de los 141 asociados a *Farmaindustria*, lo que supone que el 79,4 % de los asociados están integrados en la muestra informante (M.I)”.

3 No ocurre lo mismo con las mujeres que han desarrollado su trabajo en otros ámbitos sanitarios, como el de la Medicina y sus profesiones auxiliares, que disponen de una abundante bibliografía; entre estos textos, podemos citar los de Álvarez Ricart, 1988; Cabré i Pairet y Ortiz Gómez, 1999; Tavora *et al.*, 2001; Menéndez Navarro y Medina Doménech, 2003; Ortiz Gómez y Santesmases, 2014; Ruiz-Berdún y Gomis Blanco, 2016.

4 Véase la tesis doctoral de Gilles Madelon (1999), así como la bibliografía contenida en ese trabajo.

también una revista (*Le Visiteur médical*) publicada por *Syndicat français des visiteurs médicaux*, que data de 1937. En cuanto a EE. UU., en el texto de Howard Brody (2007) se data a los primeros representantes de laboratorio en torno a 1850; también se realiza una breve descripción de la profesión y su evolución a lo largo del siglo XX.

En España, a pesar de lo afirmado por Francisco Antonio Orduña Pereira (2004), la actividad de la visita médica es anterior a la posguerra, a menudo integrada en las labores propias del viajante de comercio. Entre 1870 y 1871 aparecen algunos anuncios y noticias en la prensa profesional, que podrían apuntar a que ya existían representantes de boticas y de farmacias centrales (Rodríguez Nozal, 2001) con anterioridad a estos años⁵. Al menos durante las décadas de 1870 y 1880, algunas droguerías españolas también contrataban a dependientes con funciones diferenciadas, de mostrador y viajeros⁶; en ocasiones, incluso requerían de licenciados en farmacia, como viajeros, para representar a droguerías⁷. También durante estas décadas, los laboratorios franceses⁸, británicos⁹ o alemanes (*Redacción*, 1890) comenzaron a buscar representantes para comercializar sus productos en suelo español.

Con el auge del medicamento industrial (Rodríguez Nozal y González Bueno, 2005), estos viajeros de comercio fueron especializándose¹⁰, aunque a comienzos del siglo XX aún había quien trabajaba, de manera simultánea, con medicamentos y con otros productos de consumo¹¹.

Como veremos a continuación, las mujeres españolas accedieron a esta profesión más tarde, hacia 1915, cuando el término “visita médica” ya se había hecho habitual en los anuncios que aparecían en la prensa profesional solicitando profesionales para realizar esta actividad¹². Aunque es posible que alguna se incorporara con anterioridad a esta fecha, ya que el Código de Comercio de 1885 (*Gaceta de Madrid*, 16/10/1885) otorgaba “capacidad legal en el ejercicio habitual del comercio” para las mujeres mayores de 21 años no sujetas a “a la potestad del padre ó de la madre ni á la autoridad marital”; las casadas podrían ejercer esta actividad siempre que tuvieran la debida autorización marital o que se encontraran en alguno de los siguientes supuestos: que vivieran separadas del cónyuge por sentencia firme de divorcio o que estuviera el marido “sujeto á curaduría”, ausente, en paradero desconocido o sufriendo “pena de interdicción civil”¹³.

Con este trabajo pretendemos mostrar cómo las mujeres fueron, poco a poco, incorporándose a esta actividad en España, desde que tenemos noticias de ello (1915), cuando su presencia era prácticamente anecdótica, hasta finales del siglo XX, cuando se produjo la normalización de esta actividad entre las féminas y, por lo tanto, su definitiva incorporación a este sector profesional.

Además de la bibliografía utilizada para la realización del estado de la cuestión y la necesaria contextualización para la elaboración de este trabajo, nos hemos valido de la documentación conservada en el Archivo General de la Administración (Sindicatos –expedientes de encuadramiento de laboratorios farmacéuticos–), hemos consultado algunos boletines y censos provinciales de agentes comerciales, los periódicos oficiales (*Gaceta de Madrid* y *BOE*), la prensa generalista (*ABC*, *La Vanguardia*, *Ahora* y el resto de periódicos recogidos por la base de datos “Biblioteca Virtual de Prensa Histórica”) y la prensa profesional de este sector (*El Droguero Farmacéutico*, *Revista Farmacéutica Española*, *La Farmacia Española*, *La Farmacia Moderna*, *Semanario Farmacéutico*, *Farmacia Nueva*, *El Restaurador Farmacéutico*, *Los Avisos*, *Los Avisos Sanitarios*, *Gaceta Médica*, *El Eco del Comercio*, *El Viajante*, *El Viajante de Comercio*, *El Maletín*, *Nuestra Profesión*, *Visita Médica*, *Revista Clínica de Madrid*, *Málaga –Revista del Ilustre Colegio de Médicos–*, *El Siglo Médico*, *La Clínica: periódico de medicina y Ciencias Auxiliares*, etc.),

5 Véanse los anuncios publicados, en 1870, por *El Restaurador Farmacéutico*, 44, p. 703 y 49, p. 784; y, en 1877, por *Los Avisos (Redacción)*, 1877).

6 Véase el anuncio publicado, en 1888, por la revista *Semanario farmacéutico*, 17 (2), p. 8.

7 Véanse los anuncios publicados en las revistas *Los Avisos*, 2 (33), p. 394 (año 1878); y *Los Avisos Sanitarios*, 13 (7), p. 110 (año 1889); y 13 (7), p. 56 (año 1899).

8 Anuncio publicado, en 1879, por *Los Avisos*, 2 (33), p. 393.

9 Carta firmada en 1884, en la que varios médicos ofrecen sus comentarios al representante de la casa *Burroughs, Wellcome* y Cía. sobre sus experiencias con algunas drogas del laboratorio (*Redacción*, 1888; [Anuncio] (1889) *Los Avisos Sanitarios*, 13 (2), p. 13).

10 Véase la biografía de Germán Puyol —comerciante que, desde 1908, se dedicó a la visita médica y representó a varios laboratorios—, publicada en 1915 por la revista *El Viajante de Comercio*, 30 (346), pp. 5-6.

11 Véase, por ejemplo, el siguiente anuncio publicado en 1907: “Comisiones para Granada, se solicitan, con preferencia de drogas y salchichones de Vich” (*El Viajante*, 5 (122), p. 6.).

12 Anuncio publicado, en 1909, por el periódico *La Vanguardia*, 17/01/1909, p. 11.

13 En 1934, este Código de Comercio aún continuaba en vigor (*Redacción*, 1934).

donde no siempre hemos encontrado referencias concretas a nuestro tema objeto de estudio. También se ha utilizado la información suministrada por las diferentes asociaciones profesionales de visitadores médicos de España y por *Farmaindustria*, así como fuentes orales (Ortiz Gómez, 2005) obtenidas a partir de entrevistas a visitadores médicos jubilados.

LAS PRIMERAS VISITADORAS MÉDICAS EN ESPAÑA

A pesar de que en el imaginario popular del colectivo de visitadores médicos (en ejercicio de su profesión y jubilados) existe la creencia de que las mujeres ha accedido relativamente hace poco tiempo a la profesión¹⁴, lo cierto es que la entrada de las mujeres en la visita médica fue muy anterior a lo que algunos visitadores médicos recuerdan. En 1915 ya existía un debate en España sobre la progresión de las mujeres en puestos comerciales, posiblemente impulsado por los avances en esta materia desde países de nuestro entorno. Aunque España se mantuvo neutral durante la Gran Guerra, y por lo tanto no necesitó contratar a mujeres para trabajos generalmente ejercidos por hombres (Vidaurreta Campillo, 1978; Vidaurreta Campillo, 1981; Padilla Castillo y Rodríguez Torres, 2013), los movimientos feministas que, desde finales del siglo XIX iban adquiriendo voz e influencia en la sociedad europea (Evans, 1980; Solé Romeo, 2011; Pérez Garzón, 2018; Auffret, 2020; Scanlon, 1976; Folguera, 2007), también llegarían a nuestras fronteras. Aunque estas pioneras de la visita médica en España no tuvieron por qué ser necesariamente farmacéuticas, lo cierto es que la incorporación de las mujeres a los estudios universitarios de Farmacia también tuvo lugar en fechas cercanas a 1915, en un contexto de aperturismo legislativo, iniciado en 1910, que favoreció la libre incorporación de las mujeres a la Universidad, así como el ejercicio profesional en virtud del título que poseyeran (González Bueno, Núñez Valdés y Ramos Carrillo, 2022; Santasmases, 2000).

En un artículo aparecido en 1915, publicado por el equipo de redacción de la revista *El Viajante de*

14 Véase, por ejemplo, el testimonio que nos ha dejado José Luis Povedano Fuenfría (visitador médico jubilado y tesorero de la Asociación de Visitadores Médicos de Madrid), en el que transmite la idea de que, en el año 1976, el laboratorio francés *Servier* creó la primera red de ventas formada por mujeres. En esta entrevista oral, realizada el 09/10/2020, José Luis Povedano afirma que, cuando empezó a trabajar como visitador médico, en 1966, no había mujeres; también sostiene que, durante aquellos años, había más mujeres en Francia que hombres ejerciendo la profesión.

Comercio, aparecen algunas ideas que recogen el malestar de algunos viajeros por la incorporación de las mujeres a su ámbito laboral, de manera análoga a como sucedería unos años después con la incorporación de las mujeres al trabajo de auxiliar de farmacia (Rodríguez Nozal, 2022):

Pero lo que ya no encuentro tan bien, y por eso doy la voz de alarma á (*sic*) mis compañeros, es que las señoritas pretendan invadir nuestro campo de acción (...) A eso no hay derecho. Bueno que sean literatas, doctoras y abogadas, pero eso de ser dependientas de comercio, comisionistas, viajantas (...), no está bien, señoras y señoritas, reconózcanlo ustedes, porque entonces, ¿qué vamos á (*sic*) ser nosotros?, ¿á (*sic*) qué nos vamos a dedicar? (*Redacción*, 1915)¹⁵.

También hacia 1915 aparecen los primeros anuncios publicados en prensa generalista en los que solicitan mujeres para ejercer como visitadoras médicas: “Señora o srta. Comadrona, cirujana ó (*sic*) con conocimientos médicos, se solicita como representante”¹⁶. Esta demanda de mujeres se mantuvo durante las décadas de 1920 y 1930, aunque los anuncios solicitando mujeres para la visita médica no son muy numerosos¹⁷, probablemente porque estas seguían, en su mayoría, ejerciendo su rol tradicional del cuidado del hogar, situación aún más evidente tras la finalización de la Guerra Civil.

En lo que respecta a la incorporación de las mujeres a la visita médica en países donde la industria farmacéutica tuvo inicialmente un gran desarrollo, conocemos algún dato de Estados Unidos; en este país, durante la II Guerra Mundial, empresas como *Parke, Davis & Co.* tuvieron redes femeninas o mixtas de visitadores médicos, sobre todo debido a la escasez de mano por la guerra (Greene, 2004)¹⁸. La contratación

15 Es difícil saber si el artículo nace por una oposición y crítica al avance de la mujer en diferentes profesiones, incluyendo los viajeros de comercio, o es solo una parodia descriptiva de los profundos cambios que se estaban generando en la sociedad de aquel tiempo. Por el contexto del artículo, nos inclinamos a pensar en lo segundo.

16 Anuncio publicado, en 1915, por el periódico *La Vanguardia*, 07/05/1915, pág. 17.

17 Véanse los siguientes anuncios: “DESEAMOS SEÑORITAS PARA (*sic*) visita médica (...)” (*Ahora –Madrid–*, 23/10/1935, p. 33) o el redactado con el siguiente texto: “SEÑORITA instruída, buena presentación, se necesita para visitar médicos y darles a conocer productos farmacéuticos. Presentarse de 10 a 12, en calle Tuset, 20” (*La Vanguardia*, 03/03/1928, p. 31).

18 Según puede leerse en este trabajo –a partir de la información suministrada por Galambos, 1991–, después de la II Guerra Mundial, hacia 1950, parece que las mujeres ya no eran tan necesarias para la industria farmacéutica estadounidense, por lo

de mujeres en este sector fue bastante controvertida (Hirsch, 1996), y recibida con cautela y escepticismo, debido a que este trabajo se percibía como muy inadecuado para una mujer, de tal manera que, en la mayoría de las ocasiones, solo se las delegó para labores de promoción sencillas. Incluso se llegaron a publicar artículos en revistas especializadas, en los que se debatía sobre la capacidad de las mujeres para la visita médica (Green, 2004).

VISITADORAS MÉDICAS EN ESPAÑA DURANTE LA AUTARQUÍA FRANQUISTA

Volviendo a España, durante la Guerra Civil y en los años de la postguerra, la demanda de visitadoras médicas fue escasa. Es lógico que, durante los años del conflicto, y de la paupérrima postguerra caracterizada por la autarquía, toda actividad comercial se redujera drásticamente. Con la llegada del franquismo, además, se produjo un claro retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres, que regresaban a su papel tradicional de madre y esposa; también se limitó su acceso al mercado laboral, se les prohibió trabajar después de contraer matrimonio, se educaron para centrarse en el hogar y tuvieron acceso limitado al bachillerato y la universidad (Moraga García, 2008; Escribano Gutiérrez, 2009; Espuny i Tomás, 2019; Peres Díaz, 2020). Estas circunstancias adversas no ayudaron a que las mujeres se incorporaran a esta profesión.

Con el fin de hacernos a la idea de cómo era la presencia femenina en actividades comerciales próximas a la visita médica, compararemos un par de censos realizados en 1930 y 1944. En el primero, emitido por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la provincia de Madrid, en su sección cuarta (“Drogas, especialidades farmacéuticas, perfumería y ortopedia”), se incluían 229 colegiados, de los cuales solo cuatro (un 1,7 %) eran mujeres, concretamente una soltera y tres viudas, en proporción similar al resto de secciones (Anónimo, 1931, pp. 77-82). El de 1944, realizado por los Agentes Comerciales de Zaragoza, contemplaba una amplia sección en la que se encontraban los agentes de “productos químicos, farmacéuticos, material de laboratorio y ortopedia, aceites de orujo y ácidos grasos”; en ella se incluía a 179 agentes, de los cuales doce eran mujeres (un 6,7 %), probablemente diez solteras y dos viudas (Redacción, 1944).

que se las excluyó de las redes de venta hasta mediados de los años setenta del siglo XX.

G LORIA da ver entrar apresuradamente al público, nada más abrirse las farmacias. Hay quien recibe bien temprano la atención de una docena de corredores de almacenes.

Figura 1. Entre estos “corredores de almacenes” no se ve ninguna mujer. *Farmacia Nueva*, 6 (54), p. 71. 1941

Para documentar la presencia de las mujeres en la industria farmacéutica durante los años de la Autarquía (1939-1959) (Clavera, 1978; Payne, 1997; Catalán, 2002; Barciela, 2003), y más concretamente su actividad como visitadora médica, nos hemos valido de la información contenida en las declaraciones censales de encuadramiento presentadas ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas (Iglesias Selgas, 1965; Ludevid, 1977; Aparicio, 1980; Soto Carmona, 1995; Sánchez Recio, 2002), conservadas en el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)¹⁹. Estas declaraciones fueron, en la práctica, obligatorias para los laboratorios farmacéuticos excepto, quizás, para algunos anejos, que tal vez no se encuadraron al considerarse como simples extensiones de las oficinas de farmacia; en cualquier caso, el requisito fue obligatorio para todos aquellos laboratorios que necesitaran de materias primas sujetas al control del Sindicato Vertical. La “ficha sindical” se realizaba a partir de declaraciones juradas confidenciales, que cumplimentaban los responsables de los laboratorios. En estos documentos, concretamente en el apartado “d” se recogían datos del censo obrero, que se dividía en personal técnico, personal de gestión, administrativo y comercial, y personal de producción, detallando si eran hombres o mujeres los que realizaban el trabajo. Los visitadores

¹⁹ Archivo General de la Administración (A.G.A.), Sindicatos [(06) 26.37], leg. 34/14302 al 34/14317, 34/14344 al 14347, 34/14385 al 14397, 34/14663 y 34/14664.

Laboratorio	Encuadramiento	Localidad	Censo obrero	% mujeres	Número viajantes	Viajantes mujeres	Mujeres dirección ²⁰
<i>Andrómaco (LASA)</i>	1942-1946	Varias	487	55,4 %	104	30 (28,8 %)	No
<i>Arga</i>	1942	Barcelona	80	57 %	9	4 (44 %)	No
<i>Ausonia</i>	1941	Barcelona	25	60 %	2	1 (50 %)	No
<i>Eros</i>	1946	Madrid	14	71 %	1	1 (100 %)	Sí
<i>Farmacia-Lab. del Globo</i>	c. 1944	Madrid	13	77 %	5	1 (20 %)	Sí
<i>Gustavo Reder</i>	1940	Madrid	87	42,5 %	18	2 (11,1 %)	Sí
<i>Labor</i>	1941	Pamplona	4	100 %	1	1 (100 %)	Sí
<i>Moreno Galvache (viuda de)</i>	1943	Murcia	21	14,3 %	14	1 (7,1 %)	Sí
<i>Narte</i>	1942	Barcelona	19	57,9 %	3	1 (33,3 %)	No
<i>Vallés Hermanos</i>	1945	Barcelona	34	53 %	3	3 (100 %)	Sí

Tabla 1. Laboratorios farmacéuticos con “mujeres viajantes” en su plantilla. Elaboración propia, a partir de los datos consultados en el Archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas (A.G.A.)

médicos, bajo la denominación de “viajantes”, se incluían en el segundo apartado –personal de gestión, administrativo y comercial– (Rodríguez Nozal, 2012).

De los 1.454 expedientes²¹ revisados, correspondientes a encuadramientos de laboratorios farmacéuticos en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas durante el periodo de actividad sindical (1940-1977), solo en 277 expedientes de laboratorios se declara la existencia de “viajantes” entre sus trabajadores, es decir, un 19 %. Aunque pensamos que, muy posiblemente, había bastantes más laboratorios que contaban con visitadores trabajando como “comisionistas”, una relación mercantil muy habitual entre los viajantes de aquellos años; esta figura laboral no solía reconocerse en las plantillas de las empresas, ni solía haber contrato de por medio. Entre los laboratorios con visitadores médicos en nómina, 274 tenían a hombres contratados como “viajantes” y tan solo en catorce expedientes²² de laboratorios se habían contabilizado a “viajantes” mujeres como parte integrante de sus respectivas

plantillas. Es decir, solo un 5 % de los laboratorios con visitadores médicos, contaban con mujeres. En la Tabla 1 señalamos los laboratorios farmacéuticos, encuadrados en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas durante el franquismo, que contaban con “viajantes” mujeres (Tabla 1).

Como puede verse en esta tabla, en nueve de los diez laboratorios anotados se superaba el 40 % de empleo femenino, incluso había laboratorios con porcentajes muy altos, como *Ausonia* (60 %), *Eros* (71 %), *Farmacia-Laboratorio del Globo* (77 %) o *Labor* (100 %). Sin embargo, los porcentajes de mujeres visitadoras médicas en estos mismos laboratorios son, en líneas generales, inferiores; de los ciento sesenta viajantes incluidos en los censos declarados antes el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, cuarenta y cinco eran mujeres, es decir, solo un 28'1 %. No debemos olvidar que, durante el franquismo (incluso antes), las mujeres solían poblar los departamentos de producción y envasado en las industrias farmacéuticas, aunque era menos habitual que fueran propietarias, que ocuparan puestos en el consejo de administración, en la gerencia o en la dirección técnica de los laboratorios (González Bueno y Rodríguez Nozal, 2018).

Sin embargo, si observamos la Tabla 1, podemos apreciar una situación en cierto modo anómala, ya que seis de estos diez laboratorios contaban con mujeres

encuadramiento quedan reducidos a diez, que son los que mostramos en la Tabla 1.

20 Mujeres en el consejo de administración, propietarias, gerentes o directoras técnicas farmacéuticas.

21 No todos los expedientes corresponden a laboratorios, sino a entradas de registro. En realidad, hay menos laboratorios, pues algunas de estas entradas están relacionadas y corresponden al mismo laboratorio.

22 Hemos agrupado los datos de varias entradas de encuadramiento pertenecientes al *Laboratorio Andrómaco*, que parecen pertenecer a diferentes sedes o laboratorios emparentados: *L.A.S.A.* (Barcelona, San Sebastián y Salamanca) y *Andrómaco* (Barcelona y Madrid). Por lo tanto, los catorce registros de

para los puestos de gobierno, situación que tal vez pudo influir en una mayor contratación femenina para los empleos de viajantes en estos laboratorios, aunque no siempre se cumpliera esta premisa. De hecho, hay tres laboratorios (*Eros*, *Labor* y *Vallés Hermanos*) que solo contaban con mujeres para este tipo de trabajo: una en los dos primeros y tres en *Vallés Hermanos*. También hay que tener en cuenta que, buena parte de estos laboratorios con personal femenino en su red de ventas, tenían medicamentos dirigidos a la salud de las mujeres y a la pediátrica, como “Borotalco Ausonia”, “Biocrema Ausonia”, “Galactina”, “Broncopelectan Niños”, “Dermatina Globo”, etc., lo que quizás también influyó a la hora de contratar mujeres visitadoras médicas, por considerarlas más idóneas para promocionar este tipo de fármacos.

Estos encuadramientos se realizaron entre los años 1940-1946, el período más sensible que tuvo el encuadramiento registral promovido desde la Organización Sindical; los laboratorios que funcionaron durante la autarquía se vieron abocados a realizar su registro con prontitud, pues de lo contrario se corría el riesgo de no tener derecho al reparto de las materias primas necesarias para la fabricación de medicamentos. El número de encuadramientos realizados con posterioridad a la década de 1950 disminuyó con respecto a la fiebre registral de los años cuarenta y cincuenta, a medida que el control de cupos se iba relajando y la Organización Sindical iba perdiendo peso en las decisiones gubernamentales (Rodríguez Nozal, 2013).

Los anuncios que demandaban visitadores médicos resurgieron a mediados de la década de 1950. Este fenómeno parece estar relacionado con el final de la autarquía, la apertura de fronteras y la firma de acuerdos comerciales con otros países. Sin embargo, a mediados de siglo, el papel de las mujeres todavía estaba muy relegado; por ejemplo, en la plantilla de personal de los *Laboratorios del Norte de España* en 1952, de los veintiún visitadores médicos de los que disponían, todos eran varones (Niubó Prats, 2019).

VISITADORAS MÉDICAS EN ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO DESARROLLISTA

Durante la década de 1960, se produce una cierta apertura al exterior y se impulsa el desarrollo económico de España, a través de los conocidos como “planes de desarrollo” (González González, 1979; Torre y García Zúñiga, 2009; Huertas Riveras y Sánchez Rodríguez, 2014; Zaratiegui, 2019). Esta nueva coyuntura política y económica, y la creciente necesidad de mano

de obra asociada al desarrollismo, irá progresivamente permitiendo a las mujeres el acceso al sistema educativo y al mercado laboral. En este contexto, se publicaba la Ley 56/1961, de 22 de julio, “sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer” (BOE, 24/07/1961), por la que se reconocía “a la mujer los mismos derechos que al varón para todo tipo de actividades políticas, profesionales y de trabajo” (artículo 1); aunque, en opinión de Celia Valiente Fernández, esta ley no fue una verdadera reforma en favor de los derechos de las mujeres, en realidad fue aprobada por la intermediación de la “Sección Femenina” (Richamond, 2004; Cenarro, 2017) del Régimen en un intento de obtener una mayor aceptación internacional (Valiente Fernández, 1998). Sea como fuere, después de dos décadas, vuelven a aparecer anuncios en la prensa solicitando mujeres para dedicarse a la visita médica: “Se necesitan dos señoritas para visita médica hospitalares. Presentarse en”²³.

Gracias también a los homenajes a jubilados, que aparecen publicados en diferentes revistas de asociaciones de visitadores médicos, encontramos más testimonios de la presencia de mujeres en la profesión. Por ejemplo, la revista *Nuestra Profesión*, publicada por la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba, recordaba a Adolfinia Molinay, entre otros jubilados; entendemos, por la fecha de publicación del homenaje, que pudo incorporarse a la visita médica durante la década de 1960 (*Redacción*, 1983b). Algo parecido podría decirse de María Teresa Alonso González, jubilada en Asturias en 1990 “con 30 años de profesión” (*Redacción*, 1990).

Antonio Mariscal Trujillo, visitador médico jubilado y escritor, nos describe un ejemplo de coraje, el de una visitadora médica en la provincia de Cádiz, que conoció cuando él empezó en 1965. Era la esposa de un representante, que se quedó viuda, embarazada y con cuatro hijos²⁴; el laboratorio le permitió continuar con la representación que tenía el marido; viajaba en coche de línea y, cuando nació el bebé, lo llevaba con ella a las rutas rurales y lo dejaba en algunas farmacias que conocía. Mientras visitaba a los médicos; al finalizar, recogía al bebé y regresaba en coche de línea. En aquellos años, algunos laboratorios pedían a los representantes que mandaran postales desde las rutas que

23 *ABC* (Madrid), 10/05/1962, p. 56. Esta información contradice la declaración del visitador médico José Luis Povedano (véase la nota 12), pensamos que, al ser tan pocas, quizás no coincidió con ninguna, mientras ejercía la profesión.

24 Francisco Doña Nieves (1988, p. 55) también habla de esta visitadora viuda, aunque menciona que tenía siete hijos.

hacían, para confirmar con el matasello que estaban donde se había planificado; la viuda, cuando no podía salir a trabajar debido a su pesada carga familiar, pedía a otros delegados que enviaran las postales en su nombre para no levantar sospechas en el laboratorio²⁵.

Figura 2. Ilustración publicada en el libro *Historia de la visita médica*²⁶.

EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX: LA INCORPORACIÓN MASIVA DE LAS MUJERES A LA VISITA MÉDICA

En opinión de Rosa María Callejas Iglesias, ella fue la única visitadora médica que ejerció en las Islas Baleares durante el período 1975-1983, y también fue uno de los miembros que participó en la creación, en 1976, de la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios (ITS) de Baleares. Sin embargo, según los datos proporcionados por esta asociación, en 1976 había 207

²⁵ Testimonio oral tomado a Antonio Mariscal Trujillo –visitador médico jubilado y escritor, miembro fundador de la “Asociación Profesional de Visitadores Médicos de Cádiz”–, el 19/03/2022.

²⁶ En 1973, el afamado humorista gráfico “Enrique” tan solo incluía a una visitadora médica entre las aproximadamente sesenta viñetas incluidas en su libro (Pérez Penedo, 1973, p. 77).

socios, de los cuales cuatro eran mujeres; en 1982 eran tres las mujeres asociadas en ejercicio, aunque un año después ya solo había una.

Las primeras asociaciones de visitadores médicos hicieron su aparición durante la década de 1960, amparadas por la Ley de 24/12/1964, de asociaciones (BOE, 28/12/1964), todavía formando parte del engranaje característico del sindicalismo vertical. Algunas de las más tempranas fueron las de Salamanca (Herrera Tabernero, 2020) y Valencia (Redacción, 2019), creadas en 1966 como asociaciones culturales; de 1968 es la de Las Palmas. Tras la publicación de la Ley Sindical de 17/02/1971 (BOE, 19/02/1971) y, posteriormente, la Ley 19/1977, “sobre regulación del derecho de asociación sindical” (BOE, 04/04/1977), aparecerían las de Almería, La Coruña o Madrid, fechadas en 1971, la de Valladolid, de 1974, las de Castellón y Baleares, de 1976, o la de Badajoz, de 1978. La asociación madrileña contabiliza sus primeros asociados en 1976, tras la muerte de Franco. Su primer inscrito fue un varón y, ese mismo año, con el número 155 se dio de alta a la primera mujer, que se mantuvo en la asociación hasta el año 2003²⁷; la asociación coruñesa no contó con mujeres entre sus asociados hasta el año 1985²⁸, mientras que la de Almería lo hizo cuatro años más tarde, en 1989²⁹. La asociación barcelonesa comenzó su andadura el 28 de enero de 1978; al finalizar el año eran 476 socios, cuatro de ellos mujeres³⁰. Es significativo que, en Francia, por esas mismas fechas (1975), la presencia de mujeres en la profesión estaba mucho más generalizada, con un 29 % de cuota laboral (Madelon, 1999, p. 24).

Continuando con el relato de Rosa María Callejas Iglesias, ella nos describe como, durante aquellos años (finales de la década de 1970 y comienzos de los ochenta), llamaba a los anuncios de prensa con ofertas de trabajo para visitadores médicos, pero la rechazaban porque solo querían hombres. Rosa María confiesa que “los médicos se sorprendían al principio, pero me protegían porque me veían preparada (...) A los compañeros les decía, con los que la relación fue muy buena, les decía: ‘soy un compañero con falda’,

²⁷ Datos proporcionados por la Asociación Profesional de Informadores Técnicos del Medicamento de la Comunidad De Madrid (ADEVIME).

²⁸ Datos proporcionados por la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de A Coruña (AVIMECO).

²⁹ Datos proporcionados por la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Almería (ITS Almería).

³⁰ Datos proporcionados por la Associació Professional de Visitadors Mèdics de Barcelona.

‘entraré cuando me toque, no quiero ninguna cosa fuera de lo normal que no hagáis vosotros’³¹.

En los actos sociales celebrados por la Asociación de Informadores Técnicos de Córdoba durante los años 1983 y 1984 (Pardo, 1984; *Redacción*, 1984a, 1984b y 1984c) no hubo mujeres visitadoras médicas, y eso que algunos laboratorios, en 1983, se anunciaban en la prensa solicitando “SEÑORAS Y SEÑORITAS para la visita médica en CORDOBA”³². El lenguaje utilizado en la prensa profesional refleja claramente la predominancia masculina en la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba: “¿Quién de nosotros, no llevó a su señora a cenar en un día de feria? En nuestra caseta, este año, lo puedes hacer” (*Redacción*, 1984a). En la comida de hermandad celebrada en 1983, solo hubo dos mujeres: la secretaria de la Asociación y la visitadora médica Beatriz Jurado; parece que ni siquiera se contaba con ellas, al menos en el restaurante, lo que provocó un florido incidente, casi diplomático, que fue resuelto con un sonrojante episodio de galantería por parte de los compañeros varones:

Solamente hubo dos jóvenes, una la Secretaria (*sic*) de la Asociación y el Círculo, y otra, nuestra compañera Beatriz Jurado. Como se suponía para el personal del restaurante que no vendrían mujeres pues no había flores en las mesas, pero los jóvenes galanes que tuvieron la suerte de sentarse en la mesa de estas representantes bellezas femeninas, tuvieron la ocurrencia y la delicadeza de buscar unas flores, gesto que fue (*sic*) según se pudo comprobar, aplaudido por estas compañeras. Las flores eran geranios de una maceta que había por allí, pero la intención fue (*sic*) muy bonita, y el gesto mucho más (*Redacción*, 1983a).

Es posible que hubiera más mujeres asociadas ejerciendo la profesión en la provincia de Córdoba, aunque no debieron de ser muchas más, pues es difícil imaginar que no hubiesen acudido a la comida, dejando a su compañera y a la secretaria en clara minoría entre tanto varón. Así se expresaba Beatriz Jurado sobre su experiencia “entre tanto compañero”:

¿Cómo te encuentras entre tanto compañero? Beatriz. Esta joven y simpática compañera, llenó la cara de hollitos (*sic*) y con una gracia que le llena de orgullo dijo: ‘Me encuentro ahora muy bien y desde que empecé. Me habéis sabido aceptar, siempre a una mujer, le gusta que la mimen, me habéis ayudado a nivel de trabajo y

también a nivel profesional. Estoy muy contenta de pertenecer a una profesión tan noble y llena de buena gente, simpática y muy humana, una profesión de caballeros (*Redacción*, 1983a).

Esta misma visitadora, Beatriz, llegaría a publicar, en la revista de su asociación, un elocuente artículo sobre su concepto de feminidad:

Ser mujer. Cuantas veces me he hecho esta pregunta, después de escuchar la infinidad de teorías que se han formulado sobre nosotras (...) Ya va siendo hora de quitar las sucesivas máscaras que nos han puesto a lo largo de la historia, y para ello es necesario bajar a las mismas raíces de la feminidad, y entender que hay una psicología diferencial entre el sexo masculino y el femenino que nos hace que poseamos una intuición y una subjetividad que nuestros congéneres no tiene (*sic*), aparte de tener desarrolladas otras cualidades innatas que sólo comprende la que realmente se siente mujer. Problema aparte es el de la estructura social, si bien (*sic*) este es menor si existe una correcta educación (*sic*), cosa que no están haciendo los dos grandes grupos de candidatos a cargarse la alternidad de sexos, me refiero a machistas y feministas. Señores no estamos en la edad media donde se consideraba que una mujer valía la mitad de un hombre. Ni tampoco podemos renunciar a los atributos que poseemos pues sepan bien que la mujer no es ni igual ni desigual al hombre sino que es sencillamente ‘Lo otro’. Beatriz Jurado (Jurado, 1983).

Según testimonio de la farmacéutica Purificación López López, que comenzó su carrera profesional como visitadora médica en 1983 (cuando tenía veinticinco años), en aquella época solo había tres visitadoras médicas en Madrid: una trabajando en *Pierre Fabre*, otra en *Duphalac* y ella misma en *Eli Lilly*³³, las tres aproximadamente de la misma edad, por lo que no podían llevar mucho tiempo en la profesión. En La Rioja, según el testimonio de MGL, la situación de las mujeres en la visita médica durante la década de 1980 no era muy diferente; parece que ella fue la única visitadora médica entre 1983 y 1987, aunque poco tiempo antes hubo una mujer que trabajó como comisionista en el laboratorio *Almirall*, hasta su jubilación³⁴.

En Burgos, tal y como recuerda MGL, ya había dos visitadoras en 1983. En Sevilla también debió haber visitadoras médicas durante la década de 1980, pues un “importante laboratorio nacional” se anunciaba en la prensa generalista solicitando “Señoras o Señoritas Delegadas Visita Médica para Sevilla”; tal y como puede

31 Testimonio oral tomado a Rosa María Callejas Iglesias, visitadora médica jubilada, el 19/03/2022.

32 Anuncio publicado, en 1983, por la revista *Nuestra Profesión*, 3 (27), p. 17.

33 Entrevista oral a Purificación López, realizada los días 20/12/2021 y 04/01/2022.

34 Entrevista oral a MGL, realizada el día 11/03/2022.

verse en otro anuncio publicado por *ABC* en 1983, se requería “buena presencia. Don de gentes. Edad, 25-35 años. Estudios a nivel Bachiller Superior. Experiencia, no imprescindible. Vehículo propio. Facilidad para viajar. Dedicación exclusiva. Incorporación inmediata”; se ofrecía “contrato mercantil. Seguridad Social (...) Dietas y kilometraje. Beneficios sobre la venta. Agradable ambiente de trabajo. Jornada de 5 días. [Y] Formación a cargo de la empresa”³⁵. La primera mujer que formó parte de la asociación de visitadores médicos de Castellón ingresó en 1982, mientras que en Almería y Badajoz las primeras mujeres se asociaron en el año 1989³⁶.

En cuanto a la aceptación de las mujeres en un mundo tan masculinizado como el de la visita médica –aún durante la década de 1980–, los testimonios de Purificación López y de MGL coinciden con el de Beatriz Jurado. Las tres afirman que, en líneas generales, fueron bien aceptadas en la profesión, aunque resulta evidente que las actitudes machistas, condescendientes y de falsa galantería estuvieron muy presentes en su quehacer diario. Purificación López califica de “muy buena” la aceptación que tuvo entre los varones, tanto entre sus colegas como entre los médicos, que se sorprendían por su juventud y formación. Para MGL la aceptación fue extraordinaria, incluso piensa que tuvo cierta “ventaja” por ser mujer, ya que sus compañeros adoptaron una aptitud “paternalista” y le ayudaron con las rutas, los ficheros, le presentaron a los médicos, etc.; MGL estudió Medicina y, durante un tiempo, algunos de sus compañeros delegados ya la conocían porque la habían visitado como médico; sin embargo, los médicos más mayores pensaban que no era profesión para una mujer. En la misma línea se manifiesta María Isabel Hernández Sainz; conserva buen recuerdo de su aceptación por parte de sus compañeros y de los médicos, aunque “siempre había algún compañero un poco machista que decía: ‘ ¡Ay estas mujeres, tenían que estar en su casa en lugar de quitarnos nuestro trabajo!’”³⁷.

A finales de la década de 1980, según datos suministrados por Francisco Doña Nieves (1988, p. 30), tan solo un 2,77 % de los visitadores médicos gaditanos eran mujeres; el autor se pregunta cómo es posible que este porcentaje fuera tan bajo, cuando en otras profesiones, que habían sido tradicionalmente masculinas,

35 Anuncio publicado por *ABC*, Sevilla, 24/04/1983, p. 21.

36 Datos proporcionados por la Asociaciones Profesionales de Informadores Técnicos Sanitarios de Castellón (ITS Castellón), Almería (ITS Almería) y Badajoz (APROFINTES), respectivamente.

37 Entrevista oral a María Isabel Hernández Sainz, realizada el día 19/03/2022.

ya no ocurría; plantea, como causa posible, las largas ausencias y viajes inherentes a este trabajo, unos prejuicios muy similares a los que ya habíamos visto en España, y en EE. UU., muchos años antes. Sin embargo, apenas unos años después, en 1991, Nicolás María Rodríguez Cervantes (1991) –presidente de la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Málaga– admitía que las mujeres ya llegaban, de manera habitual, a la visita médica: “Así, nos encontramos con la tónica actual: hombres, y bastantes mujeres ya, con dedicación exclusiva, universitarios en gran número (...)”. En el *Estudio básico y exploratorio de la visita médica en España* (Redacción, 1995, p. 16), publicado en 1995, se afirmaba que uno de cada cuatro visitadores en España era mujer; aunque, si se analizaba el tramo de edad comprendido entre veinte y veintinueve años, la proporción de mujeres era aproximadamente la mitad. Apenas un año después, en Francia la situación aún era más acusada: la proporción era casi de dos mujeres por cada hombre (un 64 %) (Madelon, 1999, p. 24). Las mujeres españolas (y las francesas) habían llegado a la visita médica para quedarse.

Figura 3. Carné de Informador Técnico Sanitario de Purificación López López. Expedido por el INSALUD en 1983.

En 1996, la visitadora Luz Armada Fernández (1996) publicaba un artículo en la revista *El Maletín*, órgano de difusión de la Asociación de Visitadores Médicos de Asturias (ASVIMA), con motivo del veinticinco aniversario de esta asociación, donde recogía –sin condicionantes de género– los cambios y obstáculos a los que se había tenido que enfrentar la profesión en los últimos años: incremento de la competitividad, deshumanización, repercusión de las medidas de contención del gasto sanitario en la industria farmacéutica, dificultades para realizar su trabajo en los hospitales y otros centros de trabajo o nuevas exigencias para los profesionales de la visita médica (conocimientos

informáticos, por ejemplo). Este texto, en el que se normaliza que una mujer pueda escribir en representación de la profesión, es una prueba más de que la década de 1990 fue la de la definitiva incorporación de las mujeres a la visita médica.

CONCLUSIÓN

La visita médica, como actividad profesional diferenciada, comenzó en España hacia la década de 1870, aunque la promoción del medicamento quizás ya la realizaban con anterioridad algunos viajeros de comercio, aquellos que trabajaban de manera simultánea con sustancias medicinales y otros productos de consumo. Esta actividad, así como la especialización de los viajeros de comercio, aparece ligada a los primeros desarrollos de la proto-industria farmacéutica, en particular la relacionada con el negocio de la droguería medicinal y las farmacias centrales.

Aunque el Código de Comercio de 1885 permitía el ejercicio de esta actividad a las mujeres que cumplieran ciertos requisitos, estas accedieron a la profesión en España hacia 1915, aún de manera residual, cuando el término “visita médica” ya se utilizaba con cierta cotidianidad entre los anunciantes que demandaban trabajadores para realizar este trabajo. Esta irrupción no es casual, se vio favorecida por los movimientos feministas –en auge desde finales del siglo XIX– y, también, responde a una exigencia europea –quizás menos acuciante en España– de ocupar determinados empleos habitualmente ejercidos por hombres, como los relacionados con las actividades comerciales, ante la necesidad de mandar a los hombres a la guerra.

La escasa presencia de las mujeres en la visita médica durante el primer tercio del siglo XX se mantuvo durante la Autarquía franquista, debido a las normativas y limitaciones sociales impuestas por el Régimen. Un análisis cuantitativo, a partir de los datos ofrecidos por las declaraciones censales de encuadramiento ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas durante los años 1940-1946, nos ofrece un dato llamativo: solo un 5 % de los laboratorios que tenían visitadores médicos contratados contaban con mujeres en sus plantillas; en estos, las mujeres representaban un porcentaje del 28,1 %, probablemente inferior a la cifra global de empleo para las mujeres en el total de la industria farmacéutica, pues lo habitual es que estas ocuparan puestos en los departamentos de producción y envasado, sobre todo mientras estaban solteras, ya que una vez casadas tenían que dejar de trabajar.

Durante la década de 1960, favorecido por un determinado contexto económico (“planes de desarrollo”) y normativo (Ley sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de las mujeres) algo más aperturista, las féminas se irán incorporando, poco a poco, a la visita médica, aunque aún seguirán estando en minoría con respecto a sus compañeros varones. En cualquier caso, en los sesenta, el trabajo de visitadora médica podía llegar a transformarse en un acto heroico, sobre todo si se compaginaba esta labor con la de ama de casa y madre; y, aunque aceptadas, a menudo eran tratadas por sus compañeros varones con un cierto paternalismo condescendiente.

En las dos décadas posteriores, ya en Democracia, las mujeres se incorporaron masivamente al sector, aun esencialmente masculinizado. La década de 1990 fue la de su definitiva incorporación; en 1995, uno de cada cuatro profesionales de la información médica era mujer, y en mayor proporción en el tramo de edad comprendido entre veinte y veintinueve años, donde se llegaba al 50 %.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Los autores de este artículo declaran no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Raúl Rodríguez Nozal: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción - Revisión y edición.

Ignacio Romero Jiménez: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción - Revisión y edición.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Ricart, María del Carmen (1988), *La mujer como profesional de la medicina en la España del siglo XIX*, Barcelona, Anthropos.
- Anónimo (1931), *Censo de Señores Colegiados hasta el 21 de diciembre de 1930*, Madrid, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Madrid / Imp. de Juan Pueyo.
- Aparicio, Miguel A. (1980), *El sindicalismo vertical y la formación del estado franquista*, Barcelona, Eunibar.
- Armada Fernández, Luz (1996), “El tiempo presente”. *El Maletín*, 1, p. 12.
- Auffret, Séverine (2020), *La gran historia del feminismo: de la antigüedad hasta nuestros días*, Madrid, La Esfera de los Libros.

- Barciela, Carlos (ed.) (2003), *Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959*, Barcelona, Crítica.
- Barona Santiago (1998), *Yo, tú, él "visitador médico": experiencias, comentarios y anécdotas de un visitador médico*, Valencia, S. Barona.
- Brody, Howard (2007), *Hooked: ethics, the medical profession, and the pharmaceutical industry*, Lanham, Rowman & Littlefield publishers.
- Burhop, Carsten; Kißener, Michael; Schäfer, Hermann; Scholtyseck, Joachim; Paulick, Jane, Slater, Timothy; Sutcliffe, Patricia, Szobar, Patricia. (2018), *Merck: From a Pharmacy to a Global Corporation*, Muenchen, Verlag C. H. Beck.
- Cabrè i Pairet, Montserrat y Ortiz Gómez, Teresa (eds.) (1999), "Mujeres y Salud: prácticas y saberes", *Dynamis*, 19, pp. 17-400 [número especial, varios artículos].
- Cañiz, José Antonio (1999), *Yo, visitador médico: breve anecdotario informal*, Pamplona, Ulzama digital.
- Caraballo Suero, José Guillermo (1978), *Teoría y Práctica del Visitador Médico*, Madrid, Pirámide.
- Catalán, Jordi (2002), "Franquismo y autarquía, 1939-1959: enfoques de historia económica", *Ayer*, 46, pp. 263-283.
- Cenarro, Ángela (2017), "La Falange es un modo de ser (mujer): discursos e identidades de género en las publicaciones de la sección femenina (1938-1945)", *Historia y Política*, 37, pp. 91-120.
- Clavera, Joan et al. (1978), *Capitalismo español: de la Autarquía a la estabilización (1939-1959)*, Madrid, EDICUSA.
- Doña Nieves, Francisco (1988), *Aproximación sociológica al profesional de la visita médica*, Cádiz, Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de la Provincia de Cádiz.
- Escribano Gutiérrez, Juan (2009), "La mujer trabajadora en el franquismo: análisis jurídico-laboral". En: Fernández-Crehuet López, Federico; García López, Daniel J. (eds.), *Derecho, memoria histórica y dictaduras*, Granada: Comares, pp. 199-238.
- Espuny i Tomás, María Jesús (2019), "Mujer casada y trabajo: una aproximación al primer ordenamiento jurídico franquista". En: Esteban, Asunción; Etura, Dunia; Tomasoni, Matteo (coords.), *La alargada sombra del franquismo: naturaleza, mecanismos de pervivencia y huellas de la dictadura*, Granada, Comares, pp. 921-934.
- Evans, Richard (1980), *Las feministas: los movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia, 1840-1920*, Madrid, Siglo XXI de España.
- Folguera, Pilar (ed.) (2007), *El feminismo en España: dos siglos de historia*. Madrid, Pablo Iglesias.
- Galambos, Louis (1991), *Values and Visions: A Merck Century*, Rahway, NJ: Merck and Co.
- Gehrke, Jost-Tilo Alexander (2010), *The impact of marketized discourse on the interaction between drug representatives and physicians*, tesis doctoral. Durham, Durham University
- González, Pedro Antonio (2000), *Siempre existe una luz: vida de un visitador médico*, Málaga, Altair.
- González Bueno, Antonio; Núñez Valdés, Juan; Ramos Carrillo, Antonio (2022), "La presencia de mujeres en los estudios de Farmacia de las universidades españolas (1913-1936)", *Llull*, 45 (90), pp. 183-208.
- González Bueno, Antonio y Rodríguez Nozal, Raúl (2018), *Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos activos durante el Franquismo (1936-1975)*, Madrid, Real Academia Nacional de Farmacia / La Botella de Leyden.
- González González, Manuel Jesús (1979), *La Economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación*, Madrid, Tecnos.
- Greene, Jeremy A. (2004), "Attention to "Details: Etiquette and the Pharmaceutical Salesman in Postwar American", *Social Studies of Science*, 34 (2), p. 277.
- Herrera Tabernero, Álvaro (2020), "Historia". *Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios San Alberto Magno (Salamanca)*, disponible en: <https://salvime.es/>, [consultado el 20/12/2022].
- Hirsch, Susan E. (1996), "No Victory at the Workplace". En: Erenberg, Lewis A.; Hirsch, Susan E. (eds.), *The War in American Culture: Society and Consciousness During World War II*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 241-261.
- Huertas Riveras, Pilar y Sánchez Rodríguez, Antonio (2014), *El desarrollismo en la España de los 60*. El Boalo, Madrid, Creaciones Vicent Gabrielle
- Iglesias Selgas, Carlos (1965), *Los sindicatos en España*, Madrid: Ediciones del Movimiento.
- Jurado, Beatriz (1983), "Ser mujer", *Nuestra profesión*, 3(24), p. 13.
- Ludevid, Manuel (1977), *Cuarenta años de Sindicato Vertical. Aproximación a la Organización Sindical Española*, 2.ª ed., Barcelona, Laia.
- Madelon, Gilles (1999), *La visite medicale: moyen de formation en médecine generale ou pratique commerciale*, tesis doctoral, Besançon, Université de Franche Comte.
- Menéndez Navarro, Alfredo y Medina Doménech, Rosa María (2003), "Ausencia y primor: 'Mujer', tecnologías médicas e identidad nacional en el discurso visual de NO-DO". En: Pilar Amador Carretero, Pilar; Ruiz Franco, Rosario (eds.) *X Coloquio Internacional de la AEIHM. Representación, construcción e interpretación de la imagen visual de las mujeres*, Madrid, Instituto de Cultura y Tecnología "Miguel de Unamuno", pp. 395-403.
- Moraga García, María Ángeles (2008), "Notas sobre la situación jurídica de la mujer en el franquismo", *Feminismo/s*, 12, pp. 229-252.
- Nishikawa, Takashi (2007), "Profile of Shohei Ninomiya (pharmacist), the first Japanese medical representative to practice modern European-style propaganda in the late Meiji era", *Yakushigaku Zasshi*, 42 (2), pp. 131-136.
- Niubó Prats, Francesca (2019), *Joaquim Cusí i Furtunet (1879-1968): emprendedor, coleccionista y mecenas, fundador*

- de los Laboratorios del Norte de España (1902-1974) y del Museo Cusí de Farmacia, tesis doctoral, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.
- Orduña Pereira, Francisco Antonio (2004), *Manual del visitador médico. Un profesional del mundo de la salud*, Madrid, Díaz de Santos.
- Orero, Ana y Álvarez, Jesús (1995), *Ebase. Estudio básico y exploratorio de la visita médica en España*, Barcelona, Doyma.
- Ortiz Gómez, Teresa (2005), "Fuentes orales e identidades profesionales: las médicas españolas en la segunda mitad del siglo XX", *Asclepio*, 57 (1), pp. 75-98.
- Ortiz Gómez, Teresa y Santemas, María Jesús (eds.) (2014), *Gendered drugs and medicine: historical and socio-cultural perspectives*, Farnham, Ashgate.
- Padilla Castillo, Graciela; Rodríguez Torres, Javier (2013), "La I Guerra Mundial en la retaguardia: la mujer protagonista", *Historia y Comunicación Social*, 18, pp. 191-206.
- Pardo, Joaquín (1984), "El 17 de marzo, almuerzo de hermandad y entrega conmemorativa de las bodas de plata de los I.T.S.", *Nuestra profesión*, 4 (34), p. 7.
- Payne, Stanley G. (1997), *El primer franquismo: los años de la autarquía*, Madrid, Información e Historia.
- Peres Díaz, Daniel (2020), "Mujer y trabajo durante el franquismo. Una aproximación jurídica". En: Cabrera Espinosa, Manuel; López Cordero, Juan Antonio (eds.), *XII Congreso virtual sobre Historia de las mujeres (15 al 31 de octubre de 2020)*, Jaén, Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, pp. 781-794.
- Pérez Garzón, Juan Sisinio (2018), *Historia del feminismo*, Madrid, Catarata.
- Pérez Penedo, Enrique (1973), *Historia de la visita médica*, Madrid, Abbott Laboratories.
- Rabadán Rubio, José Antonio (2000), *Formación en Empresa: Estudio y Valoración de los Cursos de Formación de los Informadores Técnicos Sanitarios de la Región de Murcia*, tesis doctoral, Murcia, Universidad de Murcia.
- Recinto, John Paul (2014), *Effective and ethical sales communication for pharmaceutical representatives*. tesis doctoral Spokane, Gonzaga University.
- Redacción (1877), "Interesantísimo", *Los Avisos*, 3, p. 61.
- Redacción (1888), *Los Avisos Sanitarios*, 4, p. 260.
- Redacción (1890), "Variedades", *El Restaurador Farmacéutico*, 45 (2), p. 32.
- Redacción (1915), "El avance femenino", *El viajante de comercio*, 347, p. 16.
- Redacción (1934), "¿Quiénes pueden ejercer el comercio?", *Economía y Libertad*, 2 (8), p. 9.
- Redacción (1944), "Secciones, comisiones auxiliares y delegaciones dentro de los colegios", *Boletín de los agentes comerciales de la provincia de Zaragoza*, 14 (45), pp. 20-21.
- Redacción (1983a), "Una alegría desbordante", *Nuestra profesión*, 3 (25) pp. 7-8.
- Redacción (1983b), "El día del visitador médico", *Nuestra profesión*, 25, p. 14.
- Redacción (1984a), "Cena de feria", *Nuestra profesión*, 4 (36), p. 24.
- Redacción (1984b), "Comida de hermandad y bodas de plata con la profesión", *Nuestra profesión*, 4 (35), p. 16.
- Redacción (1984c), "Notas de secretaría", *Nuestra profesión*, 4 (35), p. 23.
- Redacción (1990), "A vuelta de pluma ... Jubilaciones", *El Maletín*, 1, p. 8.
- Redacción (1995), *Ebase. Estudio básico y exploratorio de la visita médica en España*, Barcelona, Doyma.
- Redacción (2019), "Breve historia de la asociación de I.T.S de Valencia", *Asociación de I.T.S de Valencia*, [en línea], disponible en: <https://its-valencia.com>, [consultado el 19/01/2020].
- Richamond, Kathleen (2004), *Las mujeres en el fascismo español: La Sección Femenina de la Falange, 1934-1959*, Madrid, Alianza Editorial.
- Rodríguez Cervantes, Nicolás (1991), "Una evolución deseada", *Málaga, Revista del Ilustre Colegio de Médicos*, 32, p. 30.
- Rodríguez Nozal, Raúl (2001), "Las Farmacias centrales: tras los primeros pasos de la industria farmacéutica española (1857-1901)". En: Álvarez Lires, Mari; Bugallo Rodríguez, Ánxela; Fernández Álvarez, José M.; Sisto Edreira, Rafael; Valle Pérez, Xosé Carlos (coords.), *Estudios de Historia das Ciencias e das Técnicas*, Actas del VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Vigo, Diputación Provincial, vol. 2, pp. 1087-1096.
- Rodríguez Nozal, Raúl (2012), "El Archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas como fuente para el estudio de la industria farmacéutica durante el franquismo". En: Urkia, José María (ed.) *XI Congreso SEHCYT. XI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. II Encuentro Internacional Europeo-Americano. Palacio de Insausti (Azkoitia, Gipuzkoa) 8-10 septiembre 2011*, Donostia-San Sebastián, SEHCYT / Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, pp. 113-122.
- Rodríguez Nozal, Raúl (2013), "La industria farmacéutica española durante la Autarquía. Estudio cuantitativo de los laboratorios registrados por la organización sindical". En: González Bueno, Antonio y Baratas Díaz, Alfredo (eds.), *La tutela imperfecta. Biología y Farmacia en la España del primer franquismo*, Madrid, CSIC, pp. 143-188.
- Rodríguez Nozal, Raúl (2022), "Titulación y reconocimiento profesional de los auxiliares de farmacia en España con anterioridad a la Guerra Civil (1904-1936)", *Llull*, 45 (91), pp. 159-182.
- Rodríguez Nozal, Raúl; González Bueno, Antonio (2005), *Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento*, Madrid, CSIC.
- Ruiz-Berdún, Dolores y Gomis Blanco, Alberto (2016), *Compromiso social y género: la historia de las matronas en España en la segunda república, la Guerra Civil y la Autarquía (1931-1955)*, Alcalá de Henares, Ayuntamiento de Alcalá.

- Sánchez Recio, Glicerio (2002), "El Sindicato Vertical como instrumento político y económico del Régimen franquista". *Pasado y Memoria*, 1, pp. 5-37.
- Santesmases, María Jesús (2000), *Mujeres científicas en España (1940-1970): profesionalización y modernización social*, Madrid, Instituto de la Mujer.
- Scanlon, Geraldine M. (1976), *La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974)*, Madrid, Siglo XXI.
- Solé Romeo, Gloria (2011), *Historia del feminismo, (siglos XIX y XX)*, (2.ª ed.), Barañáin, Navarra, EUNSA.
- Soto Carmona, Álvaro (1995), "Auge y caída de la Organización Sindical Española", *Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea*, 8, pp. 247-276.
- Távora, Ana; Delgado, Ana y Sánchez, Lola (2001), "Ser mujer y médico en la España de los años sesenta", *Asparkia*, 12, pp. 125-136.
- Torre, Joseba de la y García Zúñiga, Mario (coords.) (2009), *Entre el mercado y el Estado: los planes de desarrollo durante el franquismo*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra.
- Valiente Fernández, Celia (1998), "La liberalización del régimen franquista: la ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer", *Historia Social*, 31, pp. 45-65.
- Vázquez Díaz, José Antonio (1993), *Análisis de diversos factores que influyen en la utilización de medicamentos: publicidad, visita médica, prensa escrita*, tesis doctoral, Sevilla, Universidad de Sevilla.
- Vidaurreta Campillo, María (1978), "Guerra y condición femenina en la sociedad industrial", *REIS*, 1, pp. 65-104.
- Vidaurreta Campillo, María (1981), *La guerra y la condición femenina en la sociedad industrial: el caso de Francia*, Madrid, Dirección General de la Juventud y Promoción sociocultural.
- Zaratiegui, Jesús María (2019), *Bienvenido, mister Marshall: los planes de desarrollo (1964-1973)*, Pamplona, EUNSA.